

SoildiverAgro project

Adopción de nuevas técnicas de gestión para aumentar la producción y la calidad de los cultivos

EL QUÉ Y EL PORQUÉ

Los biostimulantes pueden reemplazar parcialmente los fertilizantes inorgánicos en la horticultura convencional para mantener rendimientos de alta calidad y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del suelo

Durante tres años, rotamos en el sureste de España (clima mediterráneo semiárido) los siguientes cultivos: 1. Patata, del 22/12/2020 al 04/06/2021; 2. Brócoli, del 5/10/2021 al 10/01/2022; 3. Melón, del 29/03/2022 al 14/07/2022; y 4. Patata, del 16/12/2022 al 15/05/2023. Los cultivos se establecieron bajo riego por goteo y fertilización mineral. Se diseñaron cuatro tratamientos de fertilización: i) Fertilizantes inorgánicos según las demandas nutricionales (F100); ii) El 50% de F100 (F50); iii) F50 + la aplicación de bacterias fijadoras de nitrógeno y solubilizadoras de fósforo y potasio (BA); y iv) F50 + la aplicación de bacterias y hongos no micorrízicos (BA+FU). La adición de biostimulantes no aumentó los rendimientos de los cultivos, pero los mantuvo al mismo nivel que la fertilización inorgánica. No hubo efectos en la calidad del brócoli y el melón, pero mejoró la calidad de la patata. Aunque no afectó

a la distribución del tamaño y el contenido de almidón, BA+FU mostró el mayor peso medio y firmeza de los tubérculos. La adición de BA+FU redujo la incidencia de Rhizoctonia en los tubérculos en comparación con la fertilización inorgánica completa en un 30%. Aunque las propiedades físicas y químicas del suelo no se vieron afectadas, las emisiones de CO₂ del suelo se redujeron en un 40% al añadir biostimulantes en comparación con la fertilización inorgánica completa. Así, la adición de biostimulantes, especialmente cuando se añadieron juntos bacterias y hongos (BA+FU), fue positiva para mantener altos rendimientos de los cultivos, aumentar la calidad de la patata y reducir las emisiones de CO₂ del suelo. El uso de biostimulantes puede fomentarse en la horticultura mediterránea para reducir la dependencia de los fertilizantes minerales.

1. Cultivo de patata bajo riego por goteo en el SE de España

PALABRAS CLAVE

Horticultura, rotaciones, bioestimulantes, suelo, cambio climático, rendimiento

AUTORES

Ollio, I., Fernández J.A., Sánchez-Navarro V., Lloret E., Egea- Gilabert, C., Martínez-Martínez, S., Zornoza, R.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.